

Arquitetura moderna, verticalização e novas formas de habitar a cidade: Campina Grande (PB) 1955-1970

Emanuel Souto da Silva
Graduando do CAU FACISA/CESED.
E-mail: emanuelsouto@msn.com

Felipe Crispim Pinto
Graduando do CAU FACISA/CESED.
E-mail: felipe_crispim@yahoo.com.br

Resumo:

O artigo estuda o início do processo de verticalização da cidade de Campina Grande, interior do Estado da Paraíba, entre os anos 1955-1970. Tal fato ocorreu em meio à emergência e à difusão da arquitetura moderna no município e foi responsável pela introdução de novos repertórios técnicos, construtivos e estéticos no panorama arquitetônico local. Investiga a atuação e as vinculações teóricas dos profissionais envolvidos com essa produção, tais como os arquitetos Hugo Marques e Augusto Reynaldo, egressos da Escola de Belas Artes de Pernambuco. Analisa os novos padrões habitacionais trazidos pelos edifícios de apartamento, bem como as conseqüentes transformações ocorridas nas formulações e nos usos do espaço doméstico. Busca compreender o fenômeno da verticalização campinense à luz dos contextos sociais, econômicos e culturais em voga no Brasil dos anos 1950 e 1960, nunca se afastando das particularidades locais. Dentro da temática do 3º Docomomo Norte-Nordeste, objetiva documentar e refletir acerca da conservação do patrimônio de arquitetura moderna nordestina. Para tanto, a pesquisa se apóia em projetos arquitetônicos originais, fotografias, legislações construtivas, memórias de época e levantamento físico do estado atual das edificações.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Verticalização. Campina Grande (PB).

Abstract:

The article is the beginning of the vertical city of Campina Grande, the State of Paraíba, between the years 1955-1970. This happened in the emergence and spread of modern architecture in the city and was responsible for introducing new repertoires technical and aesthetic construction in the local architectural scene. Investigates the performance and the theoretical underpinnings of the professionals involved with this production, such as architects and Hugo Marques Augusto Reynaldo, graduates of the School of Fine Arts of Pernambuco. It analyzes the new housing standards brought in by apartment buildings, and the consequent changes occurring in the formulations and uses of domestic space. Seeks to understand the phenomenon of vertical campinense the light of social, economic and cultural vogue in Brazil in the 1950 and 1960, never moving away from local circumstances. Within the theme of the 3rd Docomomo North-East, aims to document and reflect on the conservation of the heritage of modern architecture in the Northeast. Therefore, the research is based on architectural design documents, photographs, constructive legislation, memories of time and physical removal of the current state of the buildings.

Key words: Modern Architecture. Vertical Integration. Campina Grande (PB).

Arquitetura moderna, verticalização e novas formas de habitar a cidade: Campina Grande (PB) 1955-1970

Introdução

Sob o tema Morte e Vida Severinas: Das Ressurreições e Conservações (im) possíveis do patrimônio moderno no Norte e Nordeste do Brasil, o 3º Seminário DOCOMOMO Norte Nordeste, preocupa-se com a catalogação e a preservação das mais diversas formas da arquitetura moderna da região. Sendo assim, a cidade de Campina Grande entra em destaque por possuir diversos exemplares que seguem seus princípios.

Entre metade da década de 1950 e o início da década de 1970, o país passava por diversas modificações; foi instaurada uma instabilidade política logo após o suicídio de Getúlio Vargas, com diversas trocas de presidentes até a ascensão de Juscelino Kubistchek, empossado graças à ação do General Lott, então Ministro da Guerra, na presidência da república, e logo após, a construção de Brasília, que acabou por divulgar ainda mais os preceitos modernistas, que passariam posteriormente a integrar o cotidiano do país.

O plano de metas do presidente Kubistchek, previa diversos investimentos estatais em setores estruturantes, tais quais, energia, vale ressaltar que Campina foi beneficiada com a energia da Chesf durante a era JK, estradas, setor hídrico, com a construção da barragem de Boqueirão (Epitácio Pessoa) que abastece a cidade até os dias atuais.

Durante a década de 60, diversos equipamentos públicos foram conquistados pelo município de Campina Grande, como a Escola Politécnica, o Parque Permanente de Exposição de Animais, o Teatro Municipal Severino Cavalcanti, dentre outros. Nesse contexto, Campina Grande passava também por uma fase desenvolvimentista, demonstrada não só pelos equipamentos já citados, mas também pelo início da verticalização na cidade.

Nosso objetivo é apresentar a fase da verticalização campinense entre os anos de 1955 a 1970, dando ênfase para as características das obras apresentadas a época, sua forma construtiva, seu estado de conservação e seus usos iniciais e atuais. A pesquisa foi construída através de plantas originais, documentos, visitas in loco nas edificações, com registros fotográficos, e levantamento de dados por meio do Arquivo Público Municipal de Campina Grande. Vale ressaltar que esta é um estudo ainda em desenvolvimento, cujos resultados iniciais apresentaremos neste artigo.

Analizamos, inicialmente, o processo no eixo Rio - São Paulo. Logo após, buscamos regionalizar o estudo, aprofundando o tema dentro da cidade de Campina Grande. Por fim destacaremos a importância da preservação deste bem comum de relevância não só regional, como nacional.

A verticalização no Brasil

O processo de verticalização no Brasil apresentou seu ápice no sudeste brasileiro, mais precisamente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. No primeiro, se deu a partir dos cortiços gerados pela falta de habitação, onde pessoas dividiam um só banheiro e demais instalações, depois se modificaram as formas até os apartamentos residenciais. Essa lembrança dos cortiços prejudicou inclusive o início da moradia em prédios, já que as pessoas ligavam o fato de morar ao lado, num mesmo equipamento, com os antigos meios de moradia dos menos afortunados (VAZ, 2002)

Já em São Paulo, iniciou-se nos primórdios dos anos 20, entretanto, foi a partir dos anos 40 que aumentou significativamente o processo de verticalização na cidade, motivado pela concentração de pessoas e serviços e pela atividade industrial, que necessitava de espaços para suas repartições. Entretanto o crescimento vertical inicial era terciário, ou de escritórios, sendo substituído, logo após, pelo residencial que é predominante na cidade até os dias de hoje. Houve também tentativas de se regulamentar a verticalização em diversos momentos, como em 1957 e 1972 através de legislações que limitavam o coeficiente de aproveitamento do terreno. (SOMEKH, 1997)

Característica dos primeiros edifícios de São Paulo era justamente a ausência de alguns equipamentos, considerados, hoje, como indispensáveis, como cozinha e dependência de empregada, este último quando se fazia presente era implantado no último pavimento da edificação, princípio herdado da Paris de Haussman. Em alguns casos, mais raros, existem equipamentos coletivos, como lavanderias, entretanto, por vincular a imagem com os antigos cortiços esse modelo foi rejeitado pela população à época. Quando eram do setor de escritórios, eram comuns banheiros coletivos por andar, entretanto, no residencial, cada unidade era munida de tal benfeitoria.

A falta de recuos era comum, bem como a presença de pequenos poços de iluminação e a presença corriqueira de lojas ou armazéns no pavimento térreo de edifícios residenciais. Já na cobertura, como a tratamento impermeabilizante ainda não era eficaz para o nosso clima, era utilizado telhados convencionais ou até tetos-jardins, um dos princípios de Le Corbusier. Entretanto a arquitetura predominante ainda era art déco.

Imagens 1 e 2 – Edifício João Alfredo, em São Paulo e sua respectiva planta-baixa.
(Fonte: PINHEIRO, 2008)

A verticalização campinense

Iniciou-se por meados da década de 1950, quando já se anunciava, a construção do Edifício do Banco Industrial de Campina Grande (atualmente Edifício Rique), por meio dos veículos de comunicação da época, dentre os quais o jornal Diário da Borborema, inaugurado em outubro de 1957. Já durante a década de 1960, iniciou-se a construção dos demais exemplares modernos, como o edifício Roberto Palomo, Prata, Edifício Motta, ambos de 1962 e o Edifício Lucas de 1963. O primeiro e os três últimos projetos, de autoria do arquiteto pernambucano Hugo Marques, Já o Prata, documentos encontrados no Arquivo Municipal de Campina Grande, afirmam ser de autoria do Engenheiro Civil Linaldo Cavalcanti.

Imagens 3 e 4 – À direita, Propaganda vinculada no Jornal Diário da Borborema em 1957. À esquerda, Edifício Rique (Canto esquerdo), Palomo e Prata em construção (Canto superior central). Foto da década de 1960. (Fonte: Arquivo de Marcus V. D. Queiroz e Acervo Próprio, respectivamente).

Imagem 5 – Início da verticalização de Campina Grande. Ao centro Edifício Rique, já concluído. Na lateral esquerda Palomo e Prata em construção. Lateral direita, edifício sem nomenclatura em construção. Foto da década de 1960 (Fonte: Acervo próprio)

Como sabemos Le Corbusier, um dos teóricos e propagandistas da arquitetura moderna, preconizou alguns preceitos para esta arquitetura, dentre eles: fachada livre, plantas livres, pilotis, teto-jardim e janela em fita, e para tanto os arquitetos modernos se valeram desses princípios para elaborar seus projetos. Nos edifícios modernos de Campina Grande, encontramos alguns desses elementos presentes nos projetos, mas nem sempre executados na obra.

Em todos os prédios encontramos, por exemplo, a fachada e planta livres, já que eles foram executados em concreto armado, forma construtiva que permite ao arquiteto e aos futuros ocupantes modificarem as plantas de acordo com as conveniências. Também se fazem presentes

as janelas em fita, muito embora modificadas as exigências locais, basicamente transformaram-se em grandes janelas que cumprem o papel da janela em fita, que por meio de trabalho estético, ganha essa forma. Do mais apenas não se fazem presentes o teto-jardim e os pilotis, estes devido à finalidade que o pavimento térreo apresentou nos programas estudados, onde buscou atender a demanda por espaços comerciais próximos a rua.

O andar vazado é presença marcante nos edifícios projetados por Hugo Marques, entretanto, a especulação imobiliária praticamente usurpou essa característica, transformando os terraços em escritórios ou apartamentos, sendo assim não mais se presencia esse elemento, ficando a sua presença restrita aos botões dos elevadores e na fala das pessoas, que vão ao andar vazado, sem saber o que realmente em sua essência ele já foi outrora.

Outro aspecto interessante que participa de dois dos quatro projetos são os pilares em forma de “V”, difundidos pela arquitetura de Oscar Niemeyer.

Como já abordamos o uso pavimento térreo é restrito em todos os exemplares como espaço para o comércio, abrigando diversas lojas, com formato de galeria, que poderia ser considerado o antecessor dos shoppings centers, sempre com uma entrada principal marcante. Os primeiros andares, chamados de térreos, sobreloja ocupam toda a margem do terreno, sendo equipado ou com poços de luz, ou com janelas para a rua, logo em cima vem à torre que completa os demais andares.

O primeiro edifício que foi construído trouxe por finalidade ser o prédio sede do Banco Industrial de Campina Grande - BICG (esta que foi uma das maiores redes bancárias do país durante cerca de cinco décadas) e ainda, abrigar outras funções, como escritórios e apartamentos, que seriam vendidos a terceiros. É um dos símbolos da cidade de Campina Grande, por ter sido o primeiro a ser construído. Possui 14 pavimentos e foi projetado pelo arquiteto pernambucano licenciado Hugo Marques no final da década de 1950. Após a venda do BICG, o edifício já abrigou diversas funções, até um hotel funcionou no local.

Característica interessante desta edificação são as escadas em leque, que se faz presente nos outros projetos, com exceção do Edifício Prata. O elevador também se faz presente, possuindo duas unidades sociais e uma de serviço. Espaço reservado para o lixo, em cada andar, também foi previsto. Leal (2009, p.13) também é a presença de um mural artístico elaborado em azulejos:

O painel, executado pelo arquiteto Tertuliano Dionísio, está em uma das paredes internas do antigo Banco Industrial de Campina Grande, espaço que depois foi destinado ao Banco Mercantil e hoje é utilizado para fins comerciais.

O painel retrata o cenário da cidade, a cultura do algodão, cultura que gerou muitos dividendos pra Campina Grande, além da inserção de motivos modernos na pintura, como os pilares em formato de “V”. Essa estrutura se faz presente no projeto do edifício, entretanto, por estar localizada no andar vazado, essa estrutura acabou por ser substituída por vedação, passando a abrigar mais espaços para escritórios.

Imagem 6 – Edifício Rique atualmente. (Fonte: Acervo próprio)

Imagem 7 – Mural presente no interior do antigo espaço do BICG (Fonte: ALMEIDA, 2009)

Dos exemplares, este é o mais bem conservado, sendo considerado um ponto de destaque na cidade. Apresenta alguns danos na parte externa, principalmente no revestimento e na pintura. Todavia, no estabelecimento comercial, onde há o painel em azulejos, o uso do espaço acaba por impedir a sua visualização.

Em 1962, iniciou-se o Edifício Margarida Palomo, que posteriormente seria chamado de Engenheiro Roberto Palomo, que foi o responsável pela construção. Também projeto de Hugo Marques, apresenta as mesmas características do anterior, entretanto, devido à menor área do terreno, o arquiteto apelou para o poço de luz, iluminando as partes conjugadas da base do edifício. A galeria de lojas também tem configuração diferenciada, enquanto nos outros exemplares, ela se configura nas margens do terreno, no Palomo, há um corredor central, que dar acesso as lojas, nas laterais e a torre de escritórios e apartamentos.

Imagens 8 e 9 – À esquerda, Edifício Roberto Palomo nos dias atuais. À direita, galeria de lojas e corredor de acesso ao edifício (Fonte: Acervo próprio)

Um trabalho de revestimento cerâmico foi elaborado e executado em parte, apenas uma fachada do prédio não foi amparada com esta melhoria, que pode, ao mesmo tempo, danificar o pensamento inicial do projetista, que há época optou por não revestir a edificação. Esta foi a

grande melhoria, do mais, seu interior necessita de uma melhor atenção no quesito manutenção de pintura e revestimentos.

Este exemplar foi um dos dois aos quais tivemos acesso às plantas. Portanto, mostraremos nas seguintes imagens a questão do andar vazado, tanto na planta baixa, como na modificação da fachada graças à ocupação por apartamentos e/ou escritórios, em planta, e na realidade atual do edifício.

Imagem 10 e 11 – Planta baixa do andar vazado. Edifício Palomo
(Fonte: Arquivo Público Municipal de Campina Grande)

Imagens 12 e 13 – À esquerda, Atual situação do andar vazado. À direita, projeto da fachada frontal.
(Fonte: Acervo próprio e Arquivo Público Municipal de Campina Grande)

Interessante ressaltar que no edifício Palomo, foram previstos apenas espaços para escritórios e/ou consultórios, entretanto, há ocupação hoje é da mais diversa, inclusive com residências.

Contudo, inicialmente apenas um grande apartamento e outro menor, na cobertura, foram previstos no projeto.

O Edifício Prata data de 1962, na documentação exigida para início da obra, no caso, a licença de construção, contudo, foi iniciado sem a devida documentação, sendo, por sinal, o proprietário Raymundo Viana de Macedo multado há época. É o caso mais peculiar de todos, já que apresenta pilares em “V” de grandes proporções, e uma massa edificada superior não compatível com o tamanho de tais pilares. Entretanto, isto ocorreu porque ele foi projetado para abrigar doze andares, entretanto, não passa de sete andares. Houve rumores de que Reynaldo Cavalcanti teria projetado a edificação, entretanto, documentos do Arquivo Público Municipal, cita apenas, a figura do Engenheiro Civil Linaldo Cavalcanti como o responsável pelo projeto arquitetônico e demais.

O seu projeto é diferenciado dos demais também. Seu corpo é afastado nas laterais, sendo assim, não há a ocupação total do terreno no andar térreo, entretanto, este ainda é reservado ao comércio, porém não de forma direta com a calçada, há a base dos pilares, um recuo, que gera calçada interna, e aí sim a presença da galeria de lojas. A entrada é mais enfática, mais imponente, que a dos demais, possuindo pé-direito duplo e mural de azulejos na lateral esquerda.

Imagens 14 e 15 – À esquerda, Edifício Prata. À direita, galeria de lojas e entrada do edifício.
(Fonte: Acervo próprio)

O setor dos escritórios ganhou o espaço da sobreloja, sendo assim, os demais andares seriam para a ocupação residencial. Atualmente essa configuração ainda persiste. As condições físicas dos pavimentos iniciais são boas, entretanto, a parte residencial está um pouco degradada,

provavelmente causada pelo público atraído para morar ali, necessitando manutenções periódicas nos acabamentos e revestimentos. A parte externa do edifício também necessita de cuidados especiais, já que a pintura apresenta sinais de desgaste. O elevador, também aparenta ser o mesmo da época da construção, diferentemente dos outros que já possuem, ao menos, uma unidade mais nova.

Dos demais, o Edifício Lucas é o que apresenta forma mais diferenciada. Foi projetado, também por Hugo Marques e sua licença data de 1963, entretanto temos relatos fotográficos do edifício em construção ainda em 1966. Não só a base conjugada nos extremos do terreno, com iluminação por poço de luz se faz presente, mas também é formado por duas torres, uma de forma reta, e outra com um aspecto suavemente curvo, que se unem por meio dos serviços comuns as duas, como os elevadores e escadas.

Imagens 16 e 17 – À direita, Edifício Lucas atualmente. À esquerda, Edifício Lucas em construção. Foto de 1966 publicada na revista Tambaú em 1966. (Fonte: Acervo Próprio e ALMEIDA, 2007).

Vale ressaltar que o pavimento térreo era voltado para duas ruas, a Marques do Herval e a Cardoso Vieira, esta última, foi fechada para passagem apenas de pedestres, por volta da década de 1970. Com isso há a divisão das galerias, que, por conta de um desnível entre as ruas, o aproveitou-se pra elaborar uma rampa de acesso no lado da Marques do Herval, compostas por lojas nas laterais, e outro térreo na Cardoso Vieira, que também dá acesso ao prédio e a mais lojas. Entretanto, nessa edificação não há lojas margeando-se o terreno, na base do prédio, assim como no Palomo, há corredores de acesso ao prédio que comportam tal equipamento.

Preserva um bom estado de conservação, apresentando, apenas, danos na pintura e alguns revestimentos. É ocupado, assim como os demais, por pessoas atraídas pelo preço dos alugueis e por profissionais liberais.

O último edifício a ser estudado, é de propriedade da família Motta e projetado também por Hugo Marques, entretanto, ele nunca foi finalizado, estando até os dias atuais, inacabado e com prováveis danos estruturais devido às intempéries sofridas ao longo de quarenta anos, e, portanto é o que mais está em processo de degradação. Especula-se que o edifício está envolvido com problemas de herança ou falta de capital para finalizar a construção, teoria mais aceita pelos autores; outros acreditam na hipótese de falha estrutural no embasamento.

Devido à inexistência de relatos sobre o nome da edificação, optamos por denominá-lo Edifício Motta, família dos construtores e proprietários. Seu projeto foi apresentado a Prefeitura de Campina Grande, no ano de 1962, entretanto existia intuito de construir inicialmente apenas três pavimentos, e a posteriormente os demais andares, já que a licença permitia quatorze pavimentos. Contudo, temos relatos fotográficos do final da década de 1960 e início da década de 1970, que mostram ainda a construção do edifício.

O arquiteto optou por colocar o setor comercial na parte exterior da edificação, havendo uma entrada, mais modesta, assim como a do Rique, para acesso a torre. Diferentemente do Palomo, que apesar de também não ser de esquina, comporta corredor central com lojas em ambos os lados. Vele destacar que o pavimento térreo da edificação é utilizado por lojas principalmente do ramo de peças para motos.

A entrada da torre é vedada, mas esta se encontra fragilizada pelo não uso da edificação, sendo assim, é de fácil rompimento, levando aos desamparados a entrarem e estabelecerem residência no local. Vale ressaltar a presença no projeto, do andar vazado, sendo claro, agora, a sua não execução devido aos mesmos motivos dos outros exemplares. Fato interessante é a presença, nos andares, de espaços para os dois principais fins dos projetos verticais da época, um mesmo pavimento abriga residências e espaços para consultórios/escritórios. É previsto, assim como em todos os outros, espaço para o lixo em cada andar

Imagem 18– Planta baixa do Edifício Motta, detalhe para o uso misto de suas instalações e provimento de espaço para o lixo. (Fonte: Arquivo Público Municipal de Campina Grande)

Imagens 18 e 19 – À esquerda, Edifício Motta inacabado. À direita, projeto da fachada. Detalhe para a inexistência do andar vazado na construção
(Fonte: Acervo próprio e Arquivo Público Municipal de Campina Grande)

Importância da preservação dos primeiros edifícios de Campina Grande

Com a especulação imobiliária, as diversas modificações, dentre outros, acabamos por gerar uma degradação do espaço e das edificações, com isso há sensível perda de história enclausurada nas paredes dos edifícios. Estes que representa não só a fase áurea campinense, mas também uma das fases mais prósperas economicamente do Brasil, com o início da terceira fase industrial brasileira que abrigou, basicamente, objetos de uso como hoje em dia, como o carro, a geladeira, que deixariam de ser importados para ter fabricação nacional.

Dentro do tema do 3º. Seminário DOCOMOMO Norte Nordeste, MORTE e VIDA SEVERINAS: Das Ressurreições e conservações (im) possíveis do patrimônio moderno no norte e nordeste do Brasil, pretendemos destacar a importância da preservação da verticalização campinense, durante 1955 e 1970. Por isso há uma grande importância de se proteger os cinco exemplares verticais de arquitetura moderna em Campina Grande, assim poderemos em um futuro próximo, entender como a sociedade da época enfrentou o processo industrial e as novas maneiras de se viver.

Referências

1. ALMEIDA, A. Da Construção de uma Arte Nacional aos Murais de Campina Grande. **Anais** do 8º Seminário DOCOMOMO Nacional. Rio de Janeiro, RJ.
4. FREIRE, Adriana. **Arquitetura Moderna Residencial de Campina Grande: registros e especulações (1960 – 1969)** Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2007
5. O BANCO Industrial de Campina Grande S.A. Retalhos Históricos de Campina Grande. Disponível em <<http://cgretalhos.blogspot.com/2010/03/o-banco-industrial-de-campina-grande-sa.html>>. Acesso em: 15 fev. 2010.
6. PINHEIRO, M. Arquitetura residencial verticalizada em São Paulo nas décadas de 1930 e 1940. **Anais** do Museu Paulista v. 16. n.1. jan.-jun. 2008. São Paulo, SP.
7. QUEIROZ, M.; ROCHA, F. Caminhos da arquitetura moderna em campina grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950. **Anais** do 1º Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste Brasil. Recife, PE.
8. SOMEKH, N. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997.
9. VAZ, L. **Modernidade e moradia** – habitação coletiva no Rio de Janeiro séculos XIV e XX. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2002.